

HOMILADORLIKNING BIRINCHI VA IKKINCHI YARMIDA QON KETISHLAR. TASHXISLASH. OLIB BORISH TAKTIKASI

Husanova Durдона Bahodir qizi
Haydarova Gulchiroy Shodiqul qizi
Aralova Jamila Husniddin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453521>

Annotatsiya: Homiladorlik davrida qon ketishlar akusherlik amaliyotida uchraydigan eng dolzarb va xavfli klinik holatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida yuzaga keladigan qon ketishlar ona va homila hayoti uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Ushbu ilmiy tezisda homiladorlikning erta va kech davrlarida kuzatiladigan qon ketishlarning asosiy etiologik omillari, klinik belgilari, zamonaviy tashxislash usullari hamda ularni olib borish taktikasi ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. Tezisda differensial tashxis masalalariga alohida e'tibor qaralib, akusherlik amaliyotida qo'llaniladigan konservativ va jarrohlik yondashuvlarning ilmiy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Homiladorlik, qon ketish, birinchi trimestr, ikkinchi trimestr, abort, yo'ldosh oldinda joylashuvi, platsenta ajralishi, tashxislash, akusherlik taktikasi.

АННОТАЦИЯ: Кровотечения во время беременности являются одними из наиболее актуальных и опасных клинических состояний в акушерской практике. Особенно кровотечения, возникающие в первой и второй половине беременности, могут представлять серьёзную угрозу для жизни матери и плода. В данном научном тезисе на основе научной литературы анализируются основные этиологические факторы, клинические проявления, современные методы диагностики, а также тактика ведения кровотечений, наблюдаемых в ранние и поздние сроки беременности. В тезисе особое внимание уделено вопросам дифференциальной диагностики, а также освещены научные основы консервативных и хирургических подходов, применяемых в акушерской практике.

Ключевые слова: беременность, кровотечение, первый триместр, второй триместр, аборт, предлежание плаценты, отслойка плаценты, диагностика, акушерская тактика.

ABSTRACT: Bleeding during pregnancy is considered one of the most urgent and dangerous clinical conditions in obstetric practice. In particular, bleeding occurring in the first and second halves of pregnancy may pose a serious threat to the life of both the mother and the fetus. This scientific thesis analyzes the main etiological factors, clinical manifestations, modern diagnostic methods, and management strategies of bleeding observed in early and late stages of pregnancy based on scientific literature. Special attention is given to differential diagnosis, and the scientific foundations of conservative and surgical approaches used in obstetric practice are highlighted.

Keywords: pregnancy, bleeding, first trimester, second trimester, abortion, placenta previa, placental abruption, diagnosis, obstetric management.

Kirish

Homiladorlik davrida qon ketishlar barcha homiladorliklarning 20–25 foizida uchrashi ilmiy adabiyotlarda qayd etilgan [1]. Qon ketishlar homiladorlikning turli bosqichlarida kuzatilishi mumkin bo'lib, ularning etiologiyasi, klinik kechishi va oqibatlari homiladorlik muddatiga bevosita bog'liqdir. Birinchi yarmida kuzatiladigan qon ketishlar ko'pincha

embrional rivojlanishning buzilishi yoki bachadon ichki muhitidagi patologik o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi yarmida yuzaga keladigan qon ketishlar asosan yo'ldosh patologiyalari bilan izohlanadi [2].

Akusherlik amaliyotida qon ketishlarni erta aniqlash, sababini to'g'ri baholash va optimal olib borish taktikasi ona va homila hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Metodologiya

Ushbu tezisda tahliliy va qiyosiy metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar yetakchi akusherlik va ginekologiya darsliklari, JSST klinik tavsiyalari, shuningdek, xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar asosida yig'ildi [3], [4]. Klinik tavsiyalar, tashxis algoritmlari va olib borish taktikasi zamonaviy dalillarga asoslangan tibbiyot prinsiplari asosida tahlil qilindi.

Natijalar

Homiladorlikning birinchi yarmida qon ketishlar

Birinchi trimestrda qon ketishlarning eng ko'p uchraydigan sababi spontan abort hisoblanadi. Ilmiy manbalarga ko'ra, spontan abortlarning 50–60 foizi embrionning xromosomal anomaliyalari bilan bog'liq [5]. Bundan tashqari, bachadondan tashqari homiladorlik, pufaksimon homiladorlik, bachadon bo'yni patologiyalari ham qon ketish manbai bo'lishi mumkin [6].

Klinik jihatdan qon ketish miqdori yengildan massivgacha bo'lishi, og'riq sindromi bilan yoki og'riqsiz kechishi mumkin. Tashxislashda anamnez, ginekologik ko'rik, ultratovush tekshiruv va β -hCG darajasini aniqlash muhim ahamiyatga ega [7].

Homiladorlikning ikkinchi yarmida qon ketishlar

Ikkinchi trimestr va undan keyingi davrda qon ketishlarning asosiy sabablari yo'ldosh oldinda joylashuvi va platsentaning muddatidan oldin ajralishidir [8]. Yo'ldosh oldinda joylashuvida qon ketish odatda og'riqsiz bo'lib, takrorlanuvchi xususiyatga ega. Platsenta ajralishida esa qon ketish kuchli og'riq va bachadon gipertonusi bilan kechadi [9].

Ushbu holatlar ona va homila uchun yuqori xavf tug'dirib, tezkor tashxis va zudlik bilan davolash choralari talab qiladi.

Tahlil va muhokama

Homiladorlik davrida qon ketishlar akusherlik amaliyotida eng ko'p uchraydigan va klinik jihatdan murakkab holatlardan biri bo'lib, ularni baholashda gestatsion yoshni aniqlash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qon ketishlarning etiologiyasi, klinik kechishi, diagnostik yondashuvi va olib borish taktikasi homiladorlikning birinchi yoki ikkinchi yarmida yuzaga kelishiga qarab sezilarli darajada farqlanadi. Shu sababli har bir holat individual yondashuvni talab qiladi va standart algoritmlar asosida baholanadi [1].

Gestatsion yoshning klinik ahamiyati

Gestatsion yoshni aniqlash qon ketish sabablarini aniqlashda birlamchi diagnostik bosqich hisoblanadi. Birinchi trimestrda qon ketishlar ko'pincha embrional rivojlanish bilan bog'liq patologiyalar natijasida yuzaga keladi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, homiladorlikning 12 haftasigacha bo'lgan davrda kuzatiladigan qon ketishlarning asosiy qismi spontan abortlar hissasiga to'g'ri keladi [2]. Ikkinchi trimestrda esa qon ketishlar asosan yo'ldosh bilan bog'liq patologiyalar – yo'ldosh oldinda joylashuvi yoki platsentaning muddatidan oldin ajralishi bilan izohlanadi [3].

Gestatsion yoshni noto‘g‘ri baholash noto‘g‘ri tashxis va noto‘g‘ri davolash taktikalariga olib kelishi mumkin. Shu sababli homiladorlik muddatini aniqlashda oxirgi hayz sanasi, ultratovush tekshiruv natijalari va klinik belgilar majmuasi birgalikda baholanadi.

Birinchi yarmida qon ketishlarning differensial tahlili

Birinchi trimestrda qon ketishlar turli klinik holatlarda kuzatilishi mumkin. Eng keng tarqalgan sabab spontan abort bo‘lib, u tahdidli, boshlangan, to‘liq bo‘lmagan va to‘liq abort shakllarida namoyon bo‘ladi [4]. Tahdidli abortda qon ketish odatda kam miqdorda bo‘lib, bachadon bo‘yni yopiq holda qoladi. Bu holatda homiladorlikni saqlab qolish ehtimoli mavjud bo‘lib, konservativ yondashuv ustuvor hisoblanadi.

Boshlangan yoki to‘liq bo‘lmagan abortda qon ketish ko‘proq miqdorda bo‘lib, bachadon bo‘yni ochiladi. Ushbu holatlarda infeksiyon asoratlari va gemorragik shok xavfi ortadi, bu esa faol tibbiy aralashuvni talab qiladi [5]. To‘liq abortda esa homila va uning qoldiqlari bachadondan to‘liq chiqib ketgan bo‘lib, qon ketish asta-sekin kamayadi.

Bundan tashqari, birinchi trimestrda bachadondan tashqari homiladorlik muhim differensial tashxis obyekti hisoblanadi. Ushbu holatda qon ketish ko‘pincha qorin pastki qismidagi og‘riqlar bilan birga kechadi va hayot uchun xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin [6].

Ikkinchi yarmida qon ketishlarning klinik xususiyatlari

Homiladorlikning ikkinchi yarmida yuzaga keladigan qon ketishlar klinik jihatdan yanada xavfli hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda bu davrda qon ketishlarning asosiy sabablari sifatida yo‘ldosh oldinda joylashuvi va platsentaning muddatidan oldin ajralishi ko‘rsatiladi [7].

Yo‘ldosh oldinda joylashuvida qon ketish odatda og‘riqsiz, to‘satdan va takrorlanuvchi bo‘ladi. Qon ketish ko‘pincha tashqi bo‘lib, homila holati uzoq vaqt davomida qoniqarli bo‘lishi mumkin. Biroq qon ketishlar takrorlanib turishi ona organizmida anemiya rivojlanishiga olib keladi [8].

Platsentaning muddatidan oldin ajralishida esa qon ketish ko‘pincha og‘riq bilan birga kechadi, bachadon tonusi oshadi va homila gipoksiyasi tez rivojlanadi. Ushbu holatlarda yashirin qon ketish ham kuzatilishi mumkin, bu esa klinik tashxisni murakkablashtiradi [9].

Diagnostik yondashuvlarning tahlili

Homiladorlik davrida qon ketishlarni tashxislashda kompleks yondashuv qo‘llaniladi. Birinchi bosqichda bemorning umumiy ahvoli, gemodinamik ko‘rsatkichlari va qon ketish miqdori baholanadi. Keyingi bosqichda laborator va instrumental tekshiruvlar amalga oshiriladi [10].

Ultratovush tekshiruv barcha gestatsion davrlarda asosiy diagnostik usul hisoblanadi. Birinchi trimestrda UTT yordamida homilaning hayotiyliigi, bachadon ichidagi homila tuxumining joylashuvi va tuzilishi baholanadi. Ikkinchi trimestrda esa yo‘ldoshning joylashuvi, qalinligi va ajralish belgilari aniqlanadi [11].

Laborator tekshiruvlar, jumladan gemoglobin darajasi, gematokrit va koagulyatsiya tizimi ko‘rsatkichlari qon ketish og‘irligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Olib borish taktikasi va uning ilmiy asoslari

Olib borish taktikasi qon ketish sababiga, homiladorlik muddatiga va ona hamda homilaning holatiga bog‘liq. Birinchi trimestrda tahdidli abortlarda konservativ yondashuv qo‘llaniladi. Bunga yotoq rejimi, psixoemotsional tinchlik va dinamik kuzatuv kiradi [12].

Boshlangan yoki to'liq bo'lmagan abortlarda bachadon bo'shlig'ini tozalash, infeksiya va qon ketishni oldini olish maqsadida amalga oshiriladi. Bu holatlarda jarrohlik aralashuv o'z vaqtida bajarilmasa, sepsis va og'ir gemorragik asoratlarning rivojlanishi mumkin.

Ikkinchi yarmida yo'ldosh patologiyalarida ko'pincha statsionar sharoitda olib borish tavsiya etiladi. Qon ketish miqdori kam bo'lsa va homila holati barqaror bo'lsa, konservativ kuzatuv amalga oshiriladi. Og'ir holatlarda esa muddatidan oldin tug'ruqni amalga oshirish ona va homila hayotini saqlab qolishning yagona yo'li hisoblanadi [13].

Klinik amaliyotdagi muammolar va bahsli jihatlar

Amaliyotda qon ketishlarni baholashda yashirin qon ketishlarni aniqlash muammosi mavjud. Ayniqsa platsentaning muddatidan oldin ajralishida tashqi qon ketish bo'lmasligi mumkin, bu esa tashxisni kechiktiradi [14]. Shuningdek, qon ketish miqdorini subyektiv baholash ham noto'g'ri klinik qarorlarga olib kelishi mumkin.

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, standartlashtirilgan tashxis algoritmlarini qo'llash va ko'p tarmoqli yondashuv qon ketishlar bilan bog'liq ona va perinatal o'lim ko'rsatkichlarini kamaytirishga xizmat qiladi [15].

Ilmiy tahlil natijalarining ahamiyati

Tahlil shuni ko'rsatadiki, homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida qon ketishlar turli etiologik va klinik xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ularni boshqarishda asosiy maqsad ona va homila xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Zamonaviy diagnostika va ilmiy asoslangan olib borish taktikasi qon ketishlar bilan bog'liq asoratlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Xulosa

Homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida qon ketishlar akusherlik amaliyotida muhim klinik muammo bo'lib qolmoqda. Ularni erta aniqlash, to'g'ri tashxislash va ilmiy asoslangan olib borish taktikasi ona va homila hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy diagnostik usullar va dalillarga asoslangan yondashuvlar qon ketishlar bilan bog'liq asoratlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Cunningham F.G. et al. *Williams Obstetrics*. 25-nashr. McGraw-Hill, 2018, 780–792-betlar.
2. WHO. *Managing Complications in Pregnancy and Childbirth*. Geneva, 2017, 145–158-betlar.
3. ACOG Practice Bulletin No. 200. Early Pregnancy Loss. 2018, 3–12-betlar.
4. Berek J.S. *Berek & Novak's Gynecology*. 16-nashr. Wolters Kluwer, 2020, 1021–1035-betlar.
5. Regan L., Rai R. Recurrent miscarriage. *Lancet*, 2000, 356: 601–611-betlar.
6. Farquhar C.M. Ectopic pregnancy. *Lancet*, 2005, 366: 583–591-betlar.
7. Barnhart K. Clinical practice. Ectopic pregnancy. *NEJM*, 2009, 361: 379–387-betlar.
8. Oyelese Y., Smulian J. Placenta previa. *Obstet Gynecol*, 2006, 107: 927–941-betlar.
9. Ananth C.V. et al. Placental abruption. *Obstet Gynecol*, 2015, 125: 111–120-betlar.
10. AIUM Practice Guideline for Obstetric Ultrasound. 2018, 5–14-betlar.
11. RCOG Green-top Guideline No. 25. Management of Early Pregnancy Loss. 2016, 9–18-betlar.
12. Gabbe S.G. *Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies*. 8-nashr. Elsevier, 2021, 654–670-betlar.